

Андрей Георгиевич Фонов
доктор экономических наук,
профессор,
директор Российского фонда
технологического развития (РФТР).
Тел. (495) 232-94-81;
Факс (495) 737-47-94;
fonotov@rftr.ru

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ РОССИЙСКОГО ФОНДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Российский фонд технологического развития (РФТР) Министерства образования и науки Российской Федерации и связанная с ним система внебюджетных фондов (ВБФ) НИОКР существуют с 1992 года.

За это время была создана и отработана на практике система возвратного финансирования проектов, сформированы требования к научно-техническим проектам, разработаны методики научно-технической и экономической экспертизы, отлажена система проведения конкурсов и тендеров, организована практическая работа с заявителями по оформлению и сопровождению проектов и обеспечению выполнения всех договорных обязательств, включая контроль за целевым использованием средств фонда, выполнением требований технического задания и возвратом средств. Впервые в практике взаимоотношений государственной структуры с научно-техническими организациями фондом, для цивилизованного решения возникавших споров и претензий, был успешно задействован механизм арбитражного судопроизводства.

Эффективность деятельности РФТР оценивается по нескольким критериям. Поскольку фонд поддерживает реализацию научно-технических проектов, прошедших отбор государственной экспертизы, то первый показатель эффективности — **реализация в полном объеме технического задания**. За время деятельности РФТР имелось лишь несколько случаев, когда заявители не выполнили требований технического задания.

Поскольку фонд финансирует проекты, направленные на создание коммерчески перспективной продукции, то косвенным показателем коммерческого успеха проектов является **способность заявителя вернуть заемные средства в срок**, ибо расплачиваться приходится из прибыли. В целом **просроченная задолженность составляет 7,8 % от суммы выданных на финансирование средств фонда**.

Возникновение просроченной задолженности обусловлено, главным образом, ошибками в оценке ситуации на рынке наукоемкой продукции.

Важным показателем эффективности деятельности является способность предприятий и организаций, поддержанных фондом, успешно продолжать свою деятельность после реализации проектов по линии РФТР, закрепиться на рынках наукоемкой и высокотехнологичной

продукции. По имеющимся данным 39 % заявителей РФТР после реализации проектов по линии фонда увеличили объемы своего выпуска и долю на рынках продукции в области приборостроения, энергетики, электротехники, биотехнологии, компьютерных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения, химии, элементной базы, медицины и фармакологии и т. д.

За период 1994—2003 гг. профинансировано 840 проектов НИОКР на общую сумму 3 млрд 938 млн руб.

Из них на сегодняшний день возвращено 1,7 млрд руб. Срок возврата 3 млрд руб. еще не наступил. Продемонстрируем экономическую эффективность процесса на примере ранее выделенных и уже возвращенных 1,7 млрд руб.

Для того чтобы вернуть в Фонд эти средства, предприятия должны были:

- а) выпустить и реализовать научно-технической продукции на сумму не менее 2,6 млрд руб.;
- б) заплатить из полученных средств НДС 18 % — 0,4 млрд руб.;
- в) заплатить из полученных средств налог на прибыль 24 % — 0,5 млрд руб.;
- г) вернуть в Фонд оставшиеся 1,7 млрд руб.

Таким образом, не получив в виде доходов по налогу на прибыль 0,4 млрд руб. при формировании средств Фонда (25 % от 1,7 млрд руб.), так как платежи в фонды НИОКР включаются в затраты предприятий в пределах 0,5 % от выручки, государство получает:

- более чем двойную компенсацию в виде налоговых платежей (НДС + налог на прибыль = 0,9 млрд руб.);
- с учетом того, что в процессе работы люди платят подоходный налог, а также целью деятельности предприятий является расширенное воспроизводство, а не только возврат средств в Фонд и уплата налогов, экономический эффект для государства возрастает еще более (!);
- деятельность Фонда полностью соответствует лозунгу о необходимости инновационного развития страны (создание наукоемких продуктов и технологий, внедрение их в массовое производство, рост занятости в высокотехнологических секторах общественного производства, увеличение его вклада в рост ВВП, расширение налогооблагаемой базы за счет продуманной политики по стимулированию развития наукоемких и высокотехнологичных производств, повышение уровня стабильности и безопасности социально-экономического развития страны).

И все-таки следует отдавать себе отчет, что нормативная база фондов сформировалась десять лет назад, когда существовала только государственная наука, когда действовали отраслевые министерства, когда только зарождались рыночные механизмы, отношения и структуры.

Сегодня ситуация принципиально изменилась. Но даже целевые установки деятельности фондов НИОКР до сих пор отражают вчерашний день, не говоря уже о попытках использования современных финансовых и организационных технологий, то есть то, что связано с понятием современного научно-технологического менеджмента. При этом зако-

нодатели, что удивительно, не дожидаясь инициативы снизу, работали на опережение, понимая, что такой потенциально эффективный инструмент, как фонды НИОКР, нуждается в современном нормативном обеспечении. Здесь следует упомянуть и разрешение в Законе о науке создавать фонды при коммерческих организациях, и возможность наделять эти фонды статусом юридического лица, создавая их в форме некоммерческой организации.

На протяжении десяти лет организационно-правовые принципы деятельности РФТР постоянно совершенствовались по мере изменения условий работы фонда и в интересах решения тех новых задач, которые постоянно возникали в условиях процессов трансформации общества, экономики, производства, науки и техники. Однако это движение вперед осуществлялось непросто, поскольку ряд положений Закона о науке не имел однозначной трактовки.

Исторически сложилось так, что РФТР наиболее эффективно действовал на стадии от лабораторного образца до опытного производства. Все наиболее удачные проекты, поддержанные фондом до сих пор, относились именно к этой стадии жизненного цикла научной идеи. По мере нормализации работы системы общественного производства и созревания здоровой конкурентной среды предприятия народного хозяйства начали проявлять возрастающий интерес к научно-техническим разработкам. Связано это с осознанием того, что только систематическое использование научно-технических достижений может обеспечить устойчивые позиции на рынке.

В настоящее время сложились объективные предпосылки для реализации масштабной государственной инновационной политики, которая, в узком понимании, является мостом между научно-технической и инвестиционной политиками, а в широком понимании — объединяет в себе эти две важнейшие составляющие.

Политика РФТР направлена на создание наиболее благоприятных условий поиска и продвижения передовых, наукоемких, высокотехнологических разработок на отечественные и зарубежные рынки. Новые разработки призваны способствовать созданию востребованных рынками продукции и услуг нового качества и нового технического уровня, что в совокупности обеспечивает повышение конкурентоспособности отечественных производителей.

РФТР является одним из наиболее активных субъектов инновационной деятельности в России, который обладает необходимыми ресурсами, информацией, кадрами для успешного продвижения российских инноваций на отечественный и зарубежный рынки наукоемкой высокотехнологичной продукции.

Чтобы в современных условиях эффективно решать связанные с этим задачи, необходимо привести возможности РФТР в соответствие с уровнем существующих и перспективных требований. Для этого следует наделить фонд правами полноценного субъекта рыночной экономики, придав ему статус юридического лица.

Руководствуясь этой логикой, в 2000-м году Минпромнауки России, которому в то время подчинялся фонд, создало управляющую компанию в виде государственного учреждения «Российский фонд

технологического развития», которому передало права распоряжения счетом РФТР. Следует иметь в виду, что сегодня РФТР, решая широкий круг задач, имеет строго определенный участок работы. Удалось сформировать коллектив высококвалифицированных специалистов, отработать методы работы и добиться зримых результатов. Поэтому вполне допустимо, чтобы ГУ РФТР действовало относительно самостоятельно в рамках общей научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России. В свое время высказывались опасения, что создание ГУ не позволит министерству эффективно контролировать средства РФТР. На самом деле, подчиненность и подотчетность ГУ министерству четко оговорена в уставе ГУ. Кроме того, министр науки и технологий осуществляет назначение и отстранение от должности директора ГУ. Наконец, министерство может осуществлять любые законные формы контроля за деятельностью своего подведомственного учреждения. Ни один проект не может быть профинансирован со счета Фонда без согласования с министерством.

Необходимо подчеркнуть, что ни в одном действующем сегодня законодательном акте запрета на наличие у фонда юридического лица нет. Поэтому скорее было бы необходимо законодательно закрепить тезис об отсутствии у этих фондов юрлица, поскольку именно этот, упорно поддерживаемый Минфином, тезис не вяжется с действующим законодательством.

Действительно, в Налоговом кодексе РФ (НК) упоминание об этих фондах как объектах налогообложения прямо сопровождалось требованием их регистрации в качестве некоммерческой организации. То есть, по смыслу и духу НК подразумевается наличие у ВБФ юрлица, поскольку речь идет не о какой-то льготированной деятельности, а именно о фонде в юридическом, а не в образном понимании этой категории. Ибо федеральный закон может использовать только юридически выверенные термины. А в Гражданском кодексе РФ, в законе о некоммерческих организациях, да и в целом — в российском праве, отсутствует понятие «фонда без наличия юрлица». Отсюда следует вывод: ВБФ НИОКР должны иметь юрлицо.

Может быть, в НК речь идет о каких-то других фондах НИОКР? Но это невозможно, ибо в нем прямо указывается на Порядок образования и использования ВБФ, устанавливаемый Правительством РФ, в соответствии с которым образованы ныне действующие фонды НИОКР. Следовательно, и это предположение приводит нас к выводу о непременном наличии у ВБФ НИОКР юрлица.

Накопленный опыт деятельности фонда в качестве самостоятельной инновационной структуры, реализующей важнейшие направления государственной научно-инновационной политики, создает реальные возможности для министерства и Роснауки (через ГУ РФТР) полноценно использовать все те рычаги, которые имеются в арсенале рыночной экономики, для успешной реализации коммерчески перспективных наукоемких проектов и программ и поддержки новых инновационно активных субъектов в сфере высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса.

Наличие юрлица у РФТР позволяет решить целый ряд проблем как при создании современной системы финансирования инновационных наукоемких проектов, так и при введении в практику механизма консолидированного участия государства, промышленных предприятий, банков, международных организаций и частных лиц в процессах реализации высокоэффективных прикладных научно-технических разработок, способствующих повышению конкурентоспособности отечественной промышленности на рынках наукоемкой и высокотехнологической продукции.

Доведение профинансированных государством разработок до стадии коммерчески привлекательных продуктов необходимо обеспечить путем создания соответствующей инфраструктуры по их продвижению на рынок: организационной (технопарки, инновационно-технологические центры, инновационно-промышленные комплексы и т. д.), информационной (выставки, публикации, веб-страницы и т. п.), маркетинговой (обзоры, исследования), консультационной (управленческий, патентный, внешнеэкономический и т. п. консалтинг). Целевые функции и организационно-правовые рамки их реализации следует отразить в нормативно правовой базе деятельности РФТР, что позволит:

- полноценно использовать возможности современных финансовых технологий (среди которых технологии венчурного инвестирования составляют только часть) для реализации инновационных наукоемких проектов;
- выступать фонду, представляющему интересы государства, равноправной дееспособной стороной в юридически оформляемых отношениях с хозяйствующими субъектами;
- от имени Минобрнауки контролировать создание, использование и движение собственности, созданной на средства РФТР;
- использовать принципы разделения риска с российскими и зарубежными партнерами при реализации научно-технических проектов;
- создавать представительства фонда в регионах концентрации российского научно-технического потенциала и использовать эти представительства для проведения политики министерства в этих регионах, включая решение вопросов использования собственности, созданной с участием Роснауки;
- осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями других ВБФ НИОКР, венчурных фондов и других государственных и негосударственных фондов поддержки инновационной деятельности;
- выступать по поручению Минобрнауки и Роснауки полноправной стороной при заключении международных договоров по реализации совместных проектов с участием РФТР.

Важной особенностью деятельности РФТР является реинвестирование основной части получаемой прибыли на поддержку наукоемких инновационных проектов.

Наличие у РФТР юрлица (причем, не обязательно в виде ГУ, предпочтительнее организационно-правовая форма фонда) позволяет фонду, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

выступать равноправной стороной в договорных отношениях с хозяйствующими субъектами и предпринимательскими структурами, а также выполнять важные функции по привлечению внебюджетных средств на развитие инновационной научно-технической сферы, причем не только у нас в стране, но и из-за рубежа. Тем самым снимаются проблемы, возникавшие у РФТР из-за отсутствия у него юридического лица.

Отношения между Министерством образования и науки Российской Федерации и РФТР регламентируются главой 52 Гражданского кодекса Российской Федерации и позволяют, сохраняя за государством все функции контроля, повысить ответственность за целевое и эффективное использование средств организациями и предприятиями научно-технической сферы.

Новые формы и направления деятельности РФТР необходимо узаконить в новом постановлении Правительства РФ, регламентирующем деятельность ВБФ НИОКР. Следует придать фонду все необходимые полномочия из числа перечисленных выше для успешного решения инновационных задач текущего и перспективного этапов развития страны.